

Nikołaj Zubov (Odessa, Ukraina)

Jak długo język polski wegetował na poziomie prehistorycznym?

W ramach postawionego w tytule pytania pozwalam sobie przede wszystkim zwrócić uwagę, że w bieżącym 2015 roku mija sto lat od momentu pojawienia się drukiem książki znanego polskiego filologa-germanisty *A. Kleczkowskiego Rejestr budowy galeony. Zabytek z r. 1572 (W Krakowie 1915)*. Księga ta pozostała sławnym narzędziem w walce Polaków o prawo dziejowe dołączać do narodów morskich. Na podstawie tego faktu chciałbym poruszyć kwestię pewnego błędu naukowego, który, moim zdaniem, stanowi uszczerbek w dziejach badań polskich nad słownictwem morskim języka polskiego.

12 czerwca 2012 r. w Instytucie Językoznawstwa A. A. Potebni w Kijowie (dyrektor akademik V. G. Sklarenko) podczas posiedzenia Komisji Specjalistycznej Д 26.172.01 (przewodniczący akademik G. P. Pivtorak) odbyło się kolokwium habilitacyjne dr E. A. Wojcevej (Odesski Uniwersytet Narodowy I. I. Miecznikowa), która przedstawiła dysertację *Dynamika nominacji realiów gospodarki wodnej w języku polskim na tle innych mów słowiańskich (Динаміка номінації водогосподарських реалій у польській мові на тлі інших слов'янських мов. – Одеса, 2012. – 482 с.)*. Dysertacja habilitacyjna stanowi faktycznie wierną replikę pod nowym (i nie odpowiadającym starej treści) tytułem monografii habilitacyjnej tej samej autorki *Leksyka gospodarki wodnej języka polskiego (Войцева О. А. Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності. – Чернівці: Букрек, 2010. – 424 с.)*.

Jednym z argumentów dla Komisji na korzyść dr E. A. Wojcevej były nadesłane pozytywne pisemne opinie ze strony polskiej odnoszące się do tej pracy. W jednej z opinii podkreślono fakt, iż monografia habilitacyjna jest dobrze znana w pewnym kole naukowców, a podczas dyskusji na jednym z posiedzeń jednego z ośrodków Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego uzyskała jednogłośnie akceptację (nie

przytaczam imiona autorów, ponieważ mam nadzieję, że być może polscy koledzy nie posiadają doświadczenia w czytaniu po ukraińsku, co w przypadku monografii nastęczyłoby mnóstwo wysiłku).

Otóż na przekór temu, że oficjalnie przedstawiłem wnioski dla Komisji Specjalistycznej, jak również dla polskich kolegów, iż tamta praca habilitacyjna faktycznie jest plagiatem osiągnięć Gdańskiej Szkoły Terminologicznej, a wnioski te są popierane przez prof. UG, dr hab. H. Wątróbską, kierownika Katedry Sławistyki Uniwersytetu Gdańskiego, werdykt Komisji został na korzyść E. A. Wojcevej.

Sprawa plagiatu E. A. Wojcevej to bardzo obszerny temat składający się z szeregu szczegółów, nad którymi nie będę się teraz rozwodził. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na niektóre fakty dostrzegalne nawet przy pobieżnym przeglądzie monografii.

1. Cały niewielki rozdział tej monografii faktycznie stwierdza swoją nazwą *Leksyka gospodarki wodnej na etapie przedhistorycznym (X/XI st. – 1564 r.)* na s. 280-283, że język polski wyłonił się z okresu prehistorycznego dokładnie w roku 1564.
2. Poddany badaniom materiał leksykalny w ogóle nie jest terminologią gospodarki wodnej, lecz jest słownictwem morskim, podobnie jak mówi tradycja ukraińska oraz międzynarodowa: *alarm okrętowy, archa (arka) Noego, argonauta, bejdewind, bezanmaszt, embarkader, flibustierzy, fordewind, kabeltaw, katamaran regatowy, kuter artyleryjski, łódź Jazonowa, mapa Merkatora, następka, ognie Castora i Polluksa (ognie świętego Elma), pirat, pojazd podwodny, psia wachta, regaty, rzut Merkatora, samotnik na morzu, sąd kaperski, shipbroker, skała Beaforta, Słupy Herkulesa, stewa rufowa* i jeszcze ponad półtora tysiąca jednostek leksykalnych w Indeksie polskich słów i wyrazów na s. 400-422 monografii.

3. W Indeksie tym wymownie uderza nieobecność terminu *gospodarka wodna*, natomiast obecność terminów *gospodarka morska* i *gospodarka śródlądowa* (s. 403).
4. Przy zestawieniu części polskiej tego Indexu z odpowiednimi Indeksami w monografiach wiadomego przedstawiciela Gdańskiej Szkoły Terminologicznej E. Łuczyńskiego *Staropolskie słownictwo morskie związane z żeglugą. XV i XVI wiek* (Gdańsk, 1986) i *Polska terminologia morska I połowy XX wieku. Nazwy części jednostki pływającej* (Gdańsk, 1987) od razu dostrzegamy, iż te dwa Indeksy zostały praktycznie całkowicie odzwierciedlone w ukraińskiej monografii, o czym nie ma żadnej aluzji w żadnym miejscu tej monografii.
5. W wykazie źródeł do monografii również brak jest jakiegokolwiek nazwy dotyczącej gospodarki wodnej, natomiast są tylko nazwy prac z zakresu żeglugi i słownictwa morskiego w szerszym rozumieniu.
6. E. A. Wojceva zaznacza, iż będzie się zajmowała badaniami nad *nazwami jednostek pływających, ich części konstruktywnych, omasztowania, lin, pomieszczeń okrętowych*, nad *nazwami fachu marynarskiego* oraz nad terminologią *żeglugi* (s. 10, 69-149, 195-209 ta in.), jednak nie wspomina o tym, że monografie E. Łuczyńskiego zawierają absolutnie te same rozdziały, np.: *Nazwy kadłuba i jego części, Nazwy pomieszczeń okrętowych i ich części, Nazwy omasztowania, Nazwy żagli, Nazwy lin żaglowych, Żeglarz, Żeglować, Łódź, Sztaba – rufa, Maszt* i tak dalej.
7. E. A. Wojceva nie mówi nic na temat ogromu prac nad słownictwem morskim Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiej Szkoły Terminologicznej wraz z Zespołem do Badań nad Słownictwem Morskim. Nie pisze o tym ani w monografii, ani też w dysertacji, w których nie ma nawet żadnej wzmianki o tych instytucjach naukowych.

8. E. A. Wojceva twierdzi, że jej „poszczególni” poprzednicy: M. Zaruski, W. Zajączkowski, A. Kleczkowski, K. Zawodziński, A. Garnuszewski, J. Klejnot-Turski, K. Stadtmüller, których prace „kontynuuje”, są przedstawicielami *gospodarki wodnej* (tak! – zob. s. 52-53 i in.), jednak jak powszechnie wiadomo to oni w latach międzywojennych 1918-1939 trudzili się nad rozprawami na temat *słownictwa morskiego* oraz nad ukształtowaniem słownictwa dla naglących potrzeb ich Ojczyzny – Rzeczypospolitej, jako państwa morskiego.
9. Otóż w pełnym świetle twierdzenie E. A. Wojcevej, jakoby leksyka ta (zwana przez nią, podkreślę raz jeszcze, jako *słownictwo gospodarki wodnej*) nie została w nauce polskiej praktycznie zbadana (s. 8), wygląda co najmniej bardzo dziwnie.
10. Wszystkie te aberracje nie są przypadkowe, gdyż przecież od roku 2000 temat badań E. A. Wojcevej formułował się na podstawie tego samego materiału właśnie jako *słownictwa morskiego*: *Kształtowanie się, rozwój i funkcjonowanie terminologii morskiej w językach słowiańskich = Становлення, розвиток і функціонування морської термінології в слов'янських мовах*. Sformułowanie to potwierdza dokumentacja katedry językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego ONU I. I. Miecznikowa, gdzie pracowała wtedy i pracuje teraz E. A. Wojceva, archiwum Oddziału aspirantury ONU oraz z publikacjami E. A. Wojcevej z tamtych lat: na przykład *Особливості і джерела формування галузевої термінології (на матеріалі морської термінології польської мови)* // *Записки з загальної лінгвістики*. – Одеса: Астропринт, 2002. – Вип. 5: *Мова та національна свідомість*. – С. 200–210; *Еволюція мореплавства в світлі мовних фактів (за даними польської судноплавної номенклатури)* // *Вісник Запорізького державного ун-ту. Філол. науки*. – 2003. – № 3. – С. 36–41 i inny. W wykazie

autorskich artykułów do monografii na s. 356 te prace nie figurują (mówiłbym – *rzetelnie nie figurują*) razem z innymi podobnymi.

11. Dostrzegamy bardzo podobną „omyłkę” na s. 393, gdzie E. A. Wojceva nazywa monografię J. Maćkiewicz – *Nienaukowy i naukowy obraz świata*. W istocie nazwa brzmi inaczej: *Nienaukowy i naukowy obraz morza* (Maćkiewicz J. *Nienaukowy i naukowy obraz morza. Na przykładzie języka polskiego i angielskiego*. – Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1991). Ukraińska autorka zapomniała uronić bodaj słówko, iż J. Maćkiewicz będąca w składzie Zespołu do Badań nad Słownictwem Morskim na UG zajmowała się *obrazem morza w języku polskim*.
12. Ta „aberracja” daje podstawę E. A. Wojcewej twierdzić, iż jest ona, jako ukraiński autor, niemal pierwszym naukowcem badającym słownictwo morskie na terenie marynistyki polskiej w aspekcie etnolingwistycznym. Wskazuje na to cały wielki rozdział monografii nazwany *Modelowanie specjalne orientowanego obrazu świata marynarza polskomówiącego* na s. 216-275 (a więc dlaczego nie *robotnika gospodarki wodnej?!*). Również w tym przypadku nie stwierdzono nic istotnego na temat tego, że rozważania autorki dotyczące *narodów morskich i Polaków, Zaślubin z morzem, akwenów wewnętrznych i akwenów zewnętrznych, dyskursu marynistycznego, subkultury marynarskiej* (a więc dla czego nie *gospodarki wodnej?!*), *ekspresywności słownictwa marynarzy* (znowu: nie *robotnika gospodarki wodnej!*) i temu podobne, mają odpowiedniki (dodam: o wiele lepsze!) w pracach naukowych E. Kotarskiego, K. Turo, E. Kołodziejek, też J. Maćkiewicz. Podkreślę raz jeszcze: ukraińska autorka zupełnie nie daje przegląd dorobku ich i innych badaczy na tym terenie.

Ten szereg niedorzeczności mogę przytaczać długo. Na przykład konkluzje do monografii są istotnie wolnym przekładem ukraińskim polskich podsumowań prof. E. Łuczyńskiego, ale bez żadnego powołania na nie. Dokonałem rzetelnej

konfrontacji wyraz do wyrazu, i ręczę za to, gdyż jestem w tej kwestii popierany w szerokim kole naukowców. W każdym razie monografia wraz z dysertacją są niesumiennymi pracami i stanowią dziwną karykaturę ponad stuletniego dorobku terminologów polskich, a gdańskich w szczególności.

Streszczenie do monografii informuje, że książka ta przeznaczona jest dla językoznawców, naukowców oraz studentów. Na jej podstawie ukraińscy studenci studiujący pod opieką już prof. dr hab. E. A. Wojcevej dowiedzą się, że leksyka języka polskiego wyłoniła się z okresu prehistorycznego dopiero w roku 1564, a do tego czasu wegetowała (oczywiście razem z językiem polskim) nie wiadomo gdzie i nie wiadomo dlaczego. Otóż autorka z Odessy nad Morzem Czarnym ukazała Polakom polski niedorozwój językowy i oznajmiła światu, iż Polacy, wskutek własnej ciemnoty na przestrzeni dziejów, nie wiedzą czym jest prawdziwe, polskie słownictwo gospodarki wodnej.

Najgorsze stanowi fakt, iż jest to oszustwo wspierane przez niektórych miłośników języka polskiego w Polsce jak i na Ukrainie. Mam na uwadze między innymi akad. V. G. Sklarenko i akad. G. P. Pivtoraka, jak również prof. dr hab. T. A. Czernysz (Kijowski Uniwersytet Narodowy Tarasa Szewczenki), która, jako wybitny polonista ukraiński, jest recenzentem naukowym omówionej monografii oraz członkiem Komisji Specjalistycznej i w tym zespole – członkiem komisji recenzyjnej, która rekomendowała dorobek E. A. Wojcevej do wglądu habilitacyjnego. Prof. T. A. Czernysz była również członkiem komisji (jedynym polonistą), która „sprostowała” moje zarzuty oszustwa naukowego w monografii E. A. Wojcevej (kopii tego „sprostowania” nie mogłem otrzymać ani od G. P. Pivtoraka, ani też od prof. T. A. Czernysz!). Jest to coś dziwnego nawet pod względem formalnym, nie mówiąc już o względzie moralnym: nie powinna jedna i ta sama osoba figurować jako kluczowa na każdym etapie decydującym procesu habilitacyjnego. Chciałbym postawić pytania do tych miłośników języka polskiego, którzy popierają dorobek habilitacyjny E. A. Wojcevej:

- Czy Państwo istotnie podzielają punkt widzenia E. A. Wojcevej, jakoby język polski (jego leksyka, ale co to jest leksyka bez języka?) wegetował na poziomie prehistorycznym dokładnie do roku 1564?
- Czy Państwo również uważają, iż A. Kleczkowski z jego *Rejestrem budowy galeony*, a jednocześnie ze współbojownikami w nauce, należą do badaczy w dziedzinie polskiej gospodarki wodnej?
- Czy Państwo uważają, że Gdańskie Towarzystwo Naukowe oraz Gdańska Szkoła Terminologiczna nie są warte słowa uwagi w ukraińskiej rozprawie doktorskiej, której przedmiotem badań są nazwy polskie *jednostek pływających, ich części konstruktywnych, omasztowania, lin, pomieszczeń okrętowych, nazwy fachu marynarskiego* – wreszcie *polska terminologia żeglugi*?
- Jeżeli jednak Akademicy, Profesorowie i Doktorowie tak nie uważają, wtedy pozostaje jedno pytanie: dlaczego Państwo podtrzymywali te błędy, w które jest tak obfity dorobek habilitacyjny E. A. Wojcevej?

Stawiałem te pytania kilkakrotnie i nie otrzymałem odpowiedzi. Dlatego pytam Państwa raz jeszcze wobec wspólnoty naukowej polskiej i ukraińskiej. Chodzi przecież o sławę naukową Polski i honor Uniwersytetu Gdańskiego, który szlachetnie głosi swoje hasło *In mari via tua*. W związku z tym pod znakiem zapytania staje również godność językoznawstwa ukraińskiego.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Nikolaj Zubov
OUN I. I. Miecznikowa

Zob. załącznik poniżej

UNIWERSYTET GDAŃSKI
 Wydział Filologiczny
KATEDRA SLAWISTYKI
 ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
 tel. 058 523 22 63

Проф. Г. П. Пивторак
 Председатель специализированного
 учёного совета Д 26.172.01
 Институт языкознания
 им. А. А. Потебни НАН Украины
 ул. Грушевского 4, 01601 Киев – 1, Украина

О т з ы в

на монографию канд. наук, доц. Елены Андреевны Войцевой
 „Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності”,
 Чернівці, Букрек, 2010.

В силу служебных обязанностей по месту работы я ознакомилась с обнародованным профессором ОНУ Н. И. Зубовым заключением о плагиате польских научных достижений в докторском исследовании канд. наук, доц. Е. А. Войцевой.

Проф. Н. И. Зубов показал знание польской литературы вопроса, а его анализ скрупулёзный. Правоту проф. Н. И. Зубова нельзя опровергнуть по следующим его заключениям:

1. та лексика, которая обозначается в докторской монографии Е. А. Войцевой как *водохозяйственная лексика польского языка* на самом деле в польской научной традиции изначально называлась и называется до сих пор *морская лексика* (*słownictwo morskie*), либо *terminologia morska*, либо *судоходная лексика* (*język żeglarski*).
2. Эта лексика, как показывает таблица сопоставлений в указанном заключении, составляет основу материала в докторской монографии Е. А. Войцевой;
3. Эта же лексика действительно была всесторонне освещена в трудах польских исследователей А. Клечковского, В. Драпеллы, Л. Роппеля, Я. Ожджинского, Э. Лучиньского и др., в том числе и в рамках Гданьской терминологической школы с её постоянным симпозиумом „Польская морская терминология” („Polskie słownictwo morskie”) в 1983-1992 гг.
4. В докторской монографии Е. А. Войцевой действительно не представлены обзоры работ польских исследователей в данной области;
5. Указанные на с. 18 и с. 36 заключения проф. Н. И. Зубова грубые искажения доц. Е. А. Войцевой в передаче содержания польских источников имеют место.

При таком совпадении монографии доц. Е. А. Войцевой с исследованиями польских учёных неизбежны текстовые соответствия. Аргументированная демонстрация проф. Н. И. Зубова того, что в докторской монографии доц. Е. А. Войцевой содержатся такие соответствия без указания источников, не вызывает моих возражений по существу.

Для подтверждения укажу в табличной форме фрагмент соответствий (слева текст на с. 290 из монографии Е. А. Войцевой, справа – перевод из польской статьи А. Клечковского):

<p>„Путём суффиксации созданы названия парусов и судовых балок с суффиксом – <i>ik/-nik</i>: <i>rozpiernik</i> ‘гафель’, <i>oblącznik</i> ‘латинский парус’, <i>zawietrznik</i> ‘спинакер’, <i>wyżnik</i> ‘марсель’, <i>sochnik</i> ‘топсель’, <i>szczytnik</i> ‘брамсель’, ‘бом-брамсель’, <i>wirsznik</i> ‘бом-кливер’ (К. Штадтмюллер), <i>wietrznik</i> ‘парус’, <i>konik</i> ‘перт’, (Б. Шлёнский), <i>ważnik</i> ‘топенант’, <i>bocznik</i> ‘бонет’ (Ю. Клейнот-Турский), <i>głównik</i> ‘грот’, <i>średnik</i> ‘брамсель’, <i>gniezdnik</i> ‘марсель’ (А. Клечковский). В названиях рангоута предложено употреблять суффикс – <i>ak/-niak</i>: <i>golębiak</i> ‘топ’, <i>szczyciak</i> ‘бом-брам-стенга’, <i>rozpszak</i> ‘бизань-гик’ (К. Штадтмюллер), <i>ostatniak</i>, <i>czwartak</i> ‘бизань-мачта’, <i>dolniak</i> ‘колонна мачты’, <i>gniezdniak</i> / <i>gniazdowniak</i> ‘стенга’, <i>wyżniak</i>, <i>górnjak</i> ‘брам-стенга’ (А. Клечковский), <i>spinak</i> ‘пардун’, <i>szturmak</i> ‘спинакер’ (Б. Шлёнский), а для названий такелажа и судовых балок – суффиксы – <i>ic(a)/-nic(a)/-owic(a)</i>: <i>dziobnica</i>, <i>tylnica</i> / <i>jarzmnica</i> ‘салинг’ (К. Штадтмюллер), <i>średnica</i> ‘главный шпангоут’ (Б. Шлёнский), <i>dolnica</i> ‘нижний рей’, <i>gniezdnicia</i> ‘марса-рей’, <i>wyżnicia</i> ‘брам-рей’, <i>przednicia</i> ‘фок-рей’, <i>głownica</i> ‘грот-рей’, <i>kryżnica</i> / <i>czwartnica</i> ‘бизань-рей’, <i>szczytnica</i> ‘бром-брам-рей’ (А. Клечковский), <i>węźlica</i> ‘шторм-трап’ (М. Заруский) [Войцева, с. 290].</p>	<p>Суффиксы –<i>niak</i>, –<i>iak</i>, –<i>ak</i> для названий мачт: <i>dziobniak</i> (<i>dziobniak</i>), <i>przedniak</i>, <i>główniak</i>, <i>trzeciak</i> (<i>przedlyniak</i>), <i>czwartak</i> (<i>tylniak</i>, <i>krzyżak</i>, <i>krzyżniak</i>); <i>skośniak</i>; для частей мачт: <i>dziobak</i> (<i>dziobniak</i>); <i>dolniak</i>, <i>gniezdniak</i>, <i>wyżniak</i>, <i>nadwyżniak</i>. Суффикс –<i>nik</i>, –<i>ik</i>, –<i>yk</i> для паруса: <i>dziobnik</i>; по отношению к мачтам как целостности, взятых по порядку: <i>przednik</i>, <i>głównik</i>, <i>trzecik</i> (<i>przedtylnik</i>), <i>tylnik</i> (<i>krzyżnik</i>, <i>czwartyk</i>); <i>skośnik</i>; по отношению к части мачты начиная снизу: <i>dolnik</i>, <i>gniezdnik</i>, <i>średnik</i>, <i>wyżnik</i>, <i>nadwyżnik</i>, <i>szczytnik</i>. Суффикс –<i>ica</i> для реев: в соответствии с мачтами: <i>przednica</i>, <i>głownica</i>, <i>trzecica</i> (<i>przednica</i>), <i>tylnica</i> (<i>krzyżnica</i>, <i>czwarcica</i>); <i>skośnica</i>; по отношению к части мачты: <i>dolnica</i>, <i>gniezdnicia</i>, <i>średnica</i>, <i>wyżnicia</i>; <i>nadwyżnicia</i>, <i>szczytnica</i> (А. Kleczkowski, <i>Maszyty, żagle, reje czteromasztowca</i>, „<i>Język polski</i>”, 1929, rocz. XIV, № 1, s. 4-5).</p>
--	---

Представленная здесь ситуация со специализированными и семантически дифференцирующими суффиксами как средством создания польской морской терминологии хорошо известна в польской литературе вопроса. Поэтому когда Е. А. Войцева излагает её, никак не сославшись на конкретные публикации (при этом зная об их существовании), это недобросовестность в форме плагиата. Более полный анализ этого фрагмента, предлагаемый проф. Н. И. Зубовым это подтверждает.

Структурные части монографии Е. А. Войцевой также повторяют содержание некоторых польских исследований (напомним, что термин Е. А. Войцевой *водохозяйственная лексика* на самом деле обозначает в данном случае польскую *морскую терминологию*; курсивом выделены явные соответствия):

Е. А. Войцева	Польские издания
1.5. Джерела вивчення номінації реалій водного господарства: синхронний та діахронний аспекти	II. <i>Z dziejów polskiej terminologii morskiej</i> IV. <i>Przegląd pozycji źródłowych</i> (E. Łuczyński, <i>Polska terminologia morska I poł. XX wieku - nazwy części jednostki pływającej</i> , Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 1987).
4.4. Уніфікація і стандартизація водогосподарської термінології (поч. XX – I пол. XX ст.)	III. <i>Analiza językowa terminologii morskiej I połowy XX wieku</i> (metoda opisu i zakres materiału), (E. Łuczyński, <i>Polska terminologia morska...</i>).
2.2.1. Назви плавальних засобів 2.2.2. Назви елементів конструкції плавальних засобів	I. <i>Nazwy kadłuba i jego części</i> II. <i>Nazwy pomieszczeń okrętowych i ich części</i> III. <i>Nazwy omasztowania</i> IV. <i>Nazwy żagli</i> V. <i>Nazwy lin żaglowych</i> (E. Łuczyński E, <i>Polska terminologia morska...</i>).
РОЗДІЛ IV. Етапи розвитку водогосподарської лексики польської мови 4.1. Водогосподарська лексика на передісторичному етапі (X/XI ст. – 1564 р.) 4.2. Формування термінології водного господарства (1564 р. – II пол. XVIII ст.)	E. Łuczyński, <i>Staropolskie słownictwo związane z żegluga XV i XVI wieku</i> , Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1986. W. Drapella, <i>Żegluga, nawigacja, nautyka. Wiek XVI-XVIII</i> , Gdańsk-Wrocław, wyd. Ossolenium, 1955. L. Roppel, <i>Przegląd historycznych prac nad polskim słownictwem morskim w latach 1899-1939</i> , Gdańsk, Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1955.
РОЗДІЛ V. Шляхи формування водогосподарської лексики 5.1. Лексика питомого і іншомовного походження 5.2. Класифікація запозичень. Інтернаціоналізми 5.3. Асиміляція запозичень	II. <i>Pochodzenie terminów morskich</i> III. <i>Życie analizowanych jednostek nazewniczych</i> (E. Łuczyński, <i>Polska terminologia morska...</i>).

Доц. Е. А. Войцева не приводит обзор соответствующих польских исследований, но повторяет их без ссылок на авторов. Таким образом, мы имеем дело с плагиатом чужих материалов и идей.

В этом свете монографию доц. Е. А. Войцовой трудно считать оригинальным произведением, несущим научную новизну по, как справедливо пишет проф. Н. И. Зубов, материалу, или по его интерпретации. Я вынуждена к этому мнению присоединиться.

С глубоким уважением,

К сведению:

- 1 Ректор ГУ, проф. Бернанд Ламмэк;
- 2 Ректор ОНУ, проф. И. Н. Коваль,
- 3 Проф. Н. И. Зубов, Кафедра теории и практики перевода ОНУ

KIEROWNIK
Katedry Slavistyki
Halina Wajrobska
prof. UG dr hab. Halina Wajrobska